

PANORAMA ATUAL DOS CIGARROS ELETRÔNICOS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE COMPOSIÇÃO, IMPACTO NA SAÚDE E PERCEPÇÕES PÚBLICAS

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO /
16/11/2023](#)

**CURRENT LANDSCAPE OF ELECTRONIC CIGARETTES: A
BIBLIOGRAPHIC REVIEW ON COMPOSITION, HEALTH IMPACT, AND
PUBLIC PERCEPTIONS.**

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10146091

José Manoel de Oliveira Moura¹; Heitor de Abreu Portes²; Márcio Luiz
Teixeira³; Gutho Norton Matos de Castro⁴; Luca Antônio Godinho Monteiro
Rocha⁵; Frederyco César Silva⁶; Nayara Danielle Oliveira Mergulhão⁷;
Thyanne Lima da Rocha⁸; Erlan Maurício Calado⁹; Bruno Oshiro
Matsumuran¹⁰

RESUMO

Este estudo oferece uma análise abrangente do cenário atual dos cigarros eletrônicos (e-cigarettes) por meio de uma revisão bibliográfica criteriosa. Dividido em três seções principais, o estudo aborda a composição química e os potenciais danos à saúde dos cigarros eletrônicos, explora as

regulamentações e percepções no Brasil e internacionalmente, e examina os impactos desses dispositivos na saúde pulmonar. A pesquisa integra dados de diversas fontes, incluindo estudos do Instituto Nacional de Câncer (INCA), análises internacionais de segurança, e pesquisas sobre a percepção de risco e regulamentações no Brasil. Além disso, são discutidas as crenças associadas aos sistemas eletrônicos de entrega de nicotina (SEDN), destacando a importância da conscientização pública. O estudo conclui identificando áreas promissoras para pesquisas futuras, enfatizando a necessidade contínua de compreensão e conscientização sobre os riscos dos cigarros eletrônicos.

Palavras-chave: Cigarros eletrônicos, Saúde pulmonar, Composição química, Regulamentações, Percepção de risco.

ABSTRACT

This study provides a comprehensive analysis of the current landscape of electronic cigarettes (e-cigarettes) through a thorough literature review. Divided into three main sections, the research addresses the chemical composition and potential health hazards of e-cigarettes, explores regulations and perceptions in Brazil and internationally, and examines the impacts of these devices on lung health. The study integrates data from various sources, including research from the National Cancer Institute (INCA), international safety analyses, and surveys on risk perception and regulations in Brazil. Furthermore, beliefs associated with electronic nicotine delivery systems (ENDS) are discussed, emphasizing the importance of public awareness. The study concludes by identifying promising areas for future research, emphasizing the ongoing need for understanding and awareness of the risks of e-cigarettes.

Keywords: Electronic cigarettes, Lung health, Chemical composition, Regulations, Risk perception.

1. INTRODUÇÃO

No seio do grupo de estudos, o tema dos cigarros eletrônicos, ou e-cigarettes, assume um papel preponderante nas discussões contemporâneas sobre saúde pública. O acentuado interesse em compreender os impactos desses dispositivos é corroborado pelos alertas emitidos por Bussolotti (2019), que, de forma incisiva, chama a atenção para os potenciais riscos associados ao seu uso. Este alerta, ancorado em uma análise crítica, fomenta uma reflexão profunda sobre as implicações para a saúde, despertando questionamentos fundamentais.

Em paralelo, as diretrizes delineadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2014 e posteriormente revisadas em 2019 constituem uma referência central no arcabouço teórico que norteia nossas investigações. A OMS, com seu escopo global, desempenha um papel proeminente ao fornecer orientações e informações abrangentes sobre os sistemas eletrônicos de entrega de nicotina. Esse contexto global, somado ao alerta específico de Bussolotti, situa nosso grupo de estudos em um ponto de convergência entre evidências clínicas e diretrizes internacionais.

Este estudo propõe uma análise aprofundada sobre os cigarros eletrônicos (e-cigarettes), destacando-se como uma revisão bibliográfica abrangente. A pesquisa aborda três dimensões críticas: a composição dos cigarros eletrônicos e seus potenciais danos à saúde, a regulação no contexto brasileiro, e as crenças do público em relação a esses dispositivos inovadores.

Na primeira seção, exploramos a composição dos cigarros eletrônicos, ancorados em estudos do Instituto Nacional de Câncer (INCA) e relatórios internacionais, apresentando uma visão detalhada dos riscos associados. Em paralelo, examinamos as regulamentações no Brasil, especificamente as Resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), delineando a postura cautelosa do país diante desses dispositivos.

A segunda parte concentra-se nas percepções públicas, utilizando pesquisas nacionais e internacionais para entender o conhecimento, uso e

crenças associadas aos cigarros eletrônicos. A avaliação analítica e química detalhada de diferentes estudos científicos é incorporada para desafiar crenças errôneas sobre a segurança desses dispositivos.

Por fim, a pesquisa destaca a urgência de evitar o consumo de cigarros eletrônicos, baseando-se em estudos que revelam impactos adversos na saúde pulmonar. A toxicidade pulmonar, cardiovascular e os efeitos prejudiciais para não-usuários são abordados, ressaltando a necessidade de conscientização pública para conter os potenciais danos.

Este trabalho contribui significativamente para a compreensão crítica e informada dos cigarros eletrônicos, consolidando dados e evidências de diferentes campos de estudo. Ademais, sugere áreas promissoras para futuras pesquisas, visando preencher lacunas temporais, aprimorar políticas de saúde pública e aprofundar a compreensão dos mecanismos subjacentes aos danos à saúde associados a esses dispositivos emergentes.

2. COMPOSIÇÃO E DANOS À SAÚDE DOS CIGARROS ELETRÔNICOS

O tema complexo da composição e dos potenciais danos à saúde associados aos cigarros eletrônicos é objeto de intensa investigação científica, evidenciando a necessidade premente de compreender os riscos inerentes a esses dispositivos. O estudo conduzido pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA) em 2016 constitui um marco significativo na compreensão desses aspectos intrincados.

O trabalho do INCA oferece uma profunda incursão na composição do vapor gerado pelos cigarros eletrônicos, desvendando os componentes químicos presentes e delineando suas implicações para a saúde humana. Explora-se meticulosamente não apenas a presença de nicotina, mas também de substâncias potencialmente tóxicas, fornecendo uma visão abrangente dos riscos associados ao uso desses dispositivos.

Paralelamente, o relatório elaborado por McNeill et al. (2015) acrescenta uma perspectiva internacional à compreensão da composição e impacto dos cigarros eletrônicos. Essa análise, encomendada pela Public Health England, sintetiza evidências relacionadas à segurança e eficácia dos cigarros eletrônicos como ferramenta de redução de danos em comparação com o tabagismo tradicional. Destaca-se, assim, a importância de considerar não apenas os componentes químicos individuais, mas também o contexto mais amplo em que esses dispositivos são utilizados.

Ambos os estudos convergem para a conclusão de que a composição dos cigarros eletrônicos não é isenta de riscos à saúde. O INCA, ao investigar minuciosamente a presença de compostos potencialmente prejudiciais, alerta para os perigos iminentes, enquanto o relatório de McNeill et al. pondera sobre a possibilidade de os cigarros eletrônicos desempenharem um papel na redução de danos quando comparados ao tabagismo convencional.

Em síntese, a pesquisa do INCA e o relatório de McNeill et al. fornecem uma base sólida para a compreensão das complexidades envolvidas na composição dos cigarros eletrônicos e nos potenciais danos à saúde. Esses estudos ressaltam a necessidade contínua de vigilância e pesquisa na busca por respostas claras sobre os riscos e benefícios associados a esses dispositivos emergentes.

3. PERCEPÇÃO DE RISCO E REGULAMENTAÇÃO NO BRASIL

O entendimento do conhecimento e uso do cigarro eletrônico tem se expandido consideravelmente nos últimos anos, conforme evidenciado por uma variedade de estudos que abrangem tanto contextos globais quanto nacionais. A análise conduzida por Cavalcante et al. (2017) fornece uma visão específica sobre a realidade brasileira, enquanto o estudo de Gravely et al. (2014) apresenta uma perspectiva internacional, e Oliveira et al. (2018) foca nos padrões de uso entre estudantes.

3.1. Regulamentações no Brasil

O cenário contemporâneo do consumo de cigarros eletrônicos suscita debates intensos em relação ao conhecimento, uso e regulamentações, fomentando uma necessidade premente de compreender a dinâmica desse fenômeno complexo. No contexto brasileiro, as Resoluções emitidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em 2009 e posteriormente revisadas em 2017 desempenham um papel crucial na delimitação das políticas públicas em relação aos cigarros eletrônicos. Essas resoluções, que proíbem a comercialização, importação e propaganda desses dispositivos, refletem a postura cautelosa do Brasil diante dos riscos potenciais associados ao seu uso.

3.2. Conhecimento, Uso e Percepção de Risco no Brasil

O estudo nacional conduzido por Cavalcante et al. (2017) oferece uma análise abrangente do conhecimento, uso e percepção de risco associados aos cigarros eletrônicos no Brasil. A pesquisa destaca nuances significativas, fornecendo uma base para compreender a conscientização pública e os fatores subjacentes ao uso desses dispositivos no contexto brasileiro.

3.3. Panorama Internacional

No âmbito internacional, o estudo de Gravely et al. (2014) abrange uma perspectiva mais ampla, analisando a conscientização, experimentação e uso de cigarros eletrônicos em 10 países. Os resultados revelam variabilidades marcantes nas taxas de adoção desses dispositivos, evidenciando a complexidade do fenômeno em nível global.

3.4. Contexto Educacional Brasileiro

O estudo de Oliveira et al. (2018) se concentra no contexto educacional brasileiro, explorando o conhecimento e uso específicos entre estudantes universitários. Essa análise específica proporciona insights detalhados

sobre as tendências e os padrões de consumo entre essa população, contribuindo para uma compreensão mais holística dos fatores que influenciam a adoção dos cigarros eletrônicos.

Em síntese, a revisão destes tópicos oferece uma visão abrangente do cenário dos cigarros eletrônicos no Brasil, desde as regulamentações nacionais até as dinâmicas específicas de conscientização, uso e percepção de risco. A combinação desses estudos fornece uma base sólida para a compreensão multidimensional desse fenômeno complexo.

4. IMPACTO NA SAÚDE

O crescente apelo dos cigarros eletrônicos como uma alternativa aparentemente mais segura ao tabagismo convencional levanta sérias preocupações quanto ao impacto desses dispositivos na saúde pulmonar. Um conjunto abrangente de estudos recentes evidencia os riscos substanciais e o potencial dano causado pelo uso de cigarros eletrônicos, fundamentando uma perspectiva crítica sobre a importância de evitar seu consumo.

Dentre as constatações alarmantes, destaca-se a pesquisa de Chun et al. (2017), que aborda a toxicidade pulmonar dos e-cigarettes. O estudo revela a presença de substâncias tóxicas nos aerossóis desses dispositivos, indicando um possível impacto adverso na saúde pulmonar dos usuários. A toxicidade cardiovascular da nicotina, como discutido por Benowitz e Burbank (2016), adiciona uma camada adicional de preocupação, alertando para os efeitos negativos que a nicotina, presente em muitos cigarros eletrônicos, pode exercer nos sistemas cardiovascular e pulmonar.

A avaliação química conduzida por Cheng (2014) e a análise de Goniewicz et al. (2014) sobre os níveis de carcinógenos e substâncias tóxicas nos vapores dos cigarros eletrônicos corroboram as inquietações acerca da composição prejudicial desses dispositivos. A identificação de formaldeído oculto nos aerossóis, conforme apresentado por Jensen et al.

(2015), acrescenta mais um componente potencialmente prejudicial à lista, elevando os riscos para a saúde pulmonar.

Os impactos diretos na qualidade do ar interno e nos níveis de óxido nítrico exalado (FeNO), conforme examinados por Schober et al. (2014), evidenciam que o uso de cigarros eletrônicos não apenas afeta o usuário direto, mas também tem implicações para aqueles ao seu redor. Isso destaca uma preocupação adicional com a saúde pulmonar, especialmente em ambientes fechados onde a exposição ao vapor dos e-cigarettes pode ser mais concentrada.

Os efeitos pulmonares de curto prazo, estudados por Vardavas et al. (2012), sublinham que mesmo um uso breve desses dispositivos pode ter impactos adversos na função pulmonar, lançando dúvidas sobre a suposta inocuidade dos cigarros eletrônicos.

Diante desse conjunto de evidências, a prevenção do consumo de cigarros eletrônicos emerge como uma necessidade urgente. O potencial para o desenvolvimento de doenças pulmonares, como agravamento de asma, bronquite crônica e possíveis complicações respiratórias mais graves, destaca-se como uma ameaça significativa à saúde pulmonar. As estratégias de tratamento para aqueles já afetados por essas condições muitas vezes envolvem intervenções complexas e, em alguns casos, irreversíveis.

Assim, a urgência em evitar o consumo de cigarros eletrônicos é evidente. A proteção da saúde pulmonar não apenas abrange a prevenção de doenças respiratórias, mas também contribui para a qualidade de vida geral. A conscientização sobre os riscos potenciais, baseada nas descobertas desses estudos, deve ser disseminada amplamente, alimentando um entendimento coletivo de que a escolha de evitar o consumo desses dispositivos é uma medida essencial para a preservação da saúde pulmonar e, por extensão, da saúde global.

5. CRENÇAS EM RELAÇÃO AOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE ENTREGA DE NICOTINA

A compreensão das crenças associadas aos sistemas eletrônicos de entrega de nicotina (SEDN) é vital para abordar os desafios e complexidades relacionados ao uso desses dispositivos inovadores. Uma revisão abrangente das análises científicas e estudos analíticos proporciona insights fundamentais para compreender as percepções do público e enfrentar os desafios associados à conscientização sobre os riscos do uso de cigarros eletrônicos.

5.1. Avaliação Analítica:

O estudo de Farsalinos et al. (2016) fornece uma avaliação analítica detalhada dos e-cigarettes. A pesquisa destaca a complexidade da composição desses dispositivos, revelando uma variedade de componentes químicos e seus níveis associados. Essa análise contribui para desmistificar a percepção de que os SEDN são inofensivos, evidenciando a presença de substâncias que, quando inaladas, podem apresentar riscos à saúde pulmonar.

5.2. Avaliação Química:

A avaliação química conduzida por Cheng (2014) amplia a compreensão da composição dos cigarros eletrônicos. Essa análise destaca a presença de compostos químicos, alguns dos quais podem ser prejudiciais à saúde pulmonar. A divulgação desses resultados é crucial para desafiar crenças errôneas que minimizam os riscos associados ao uso desses dispositivos.

5.3. Níveis de Carcinógenos:

O estudo de Goniewicz et al. (2014) concentra-se nos níveis de carcinógenos e substâncias tóxicas nos vapores dos cigarros eletrônicos. Essa análise científica revela informações cruciais sobre a presença de

compostos prejudiciais, contrapondo crenças infundadas de que os SEDN são uma opção segura.

5.4. Conscientização, uso e crenças do público:

A revisão sistemática de Pepper e Brewer (2014) aborda diretamente as crenças e percepções em relação aos SEDN. Ao examinar conscientização, uso e crenças do público, a revisão destaca a importância de compreender as percepções existentes para informar estratégias eficazes de conscientização. A identificação de lacunas nas crenças públicas pode orientar intervenções mais direcionadas.

5.5. Reações Públicas e Percepções:

Diante dos níveis tóxicos identificados nos estudos analíticos, as reações públicas e percepções são cruciais para moldar uma compreensão coletiva dos riscos associados ao uso de cigarros eletrônicos. A divulgação responsável dessas descobertas científicas pode desafiar crenças arraigadas e fornecer informações claras sobre os potenciais impactos adversos à saúde pulmonar. A educação do público sobre a verdadeira composição desses dispositivos é essencial para construir uma conscientização robusta e enfrentar o desafio de combater a percepção incorreta de que os SEDN são uma alternativa segura ao tabagismo tradicional.

Em síntese, a convergência de evidências científicas e revisão sistemática de crenças públicas fornece uma base sólida para enfrentar os desafios de conscientização sobre os riscos dos cigarros eletrônicos. A transparência na comunicação dessas informações é crucial para promover uma mudança de paradigma na percepção do público e construir uma compreensão informada sobre os reais impactos à saúde dos SEDN.

6. CONCLUSÃO

Diante da presente revisão científica e analítica, pudemos ver sobre os desafios significativos associados ao uso de cigarros eletrônicos (e-cigarettes) e a necessidade premente de compreensão aprofundada dos riscos à saúde pulmonar. A análise abrangente da composição desses dispositivos, seus níveis tóxicos e as crenças do público oferece uma visão que contribui substancialmente para a área.

Este artigo contribui para a área ao consolidar dados provenientes de diferentes campos de estudo, incluindo análises químicas, estudos de conscientização pública e avaliações dos impactos na saúde pulmonar. Ao trazer à tona a complexidade da composição dos cigarros eletrônicos, nossa revisão científica pode servir como uma ferramenta valiosa para profissionais de saúde, legisladores e educadores na disseminação de informações precisas sobre os riscos associados a esses dispositivos.

Além disso, a revisão sistemática das crenças e percepções em relação aos sistemas eletrônicos de entrega de nicotina (SEDN) destaca a importância de abordagens educativas e de conscientização pública direcionadas. A compreensão dessas percepções pode informar estratégias mais eficazes para desafiar concepções errôneas e fortalecer a conscientização sobre os reais perigos dos cigarros eletrônicos.

Diante do dinamismo do cenário dos cigarros eletrônicos, sugerimos algumas áreas promissoras para futuras pesquisas, como investigações longitudinais podem fornecer insights sobre os impactos a longo prazo do uso de cigarros eletrônicos na saúde pulmonar, abordando lacunas temporais nas pesquisas existentes; pesquisas que avaliem a eficácia de diferentes abordagens de conscientização e prevenção podem guiar a formulação de políticas de saúde pública mais eficientes; pesquisas mais aprofundadas na identificação e avaliação dos efeitos de componentes específicos dos cigarros eletrônicos podem melhorar nossa compreensão dos mecanismos subjacentes aos danos à saúde; explorar os impactos sociais e econômicos do aumento do uso de cigarros eletrônicos pode

fornecer uma visão mais abrangente das ramificações desses dispositivos na sociedade.

Em conjunto, essas sugestões visam aprofundar nosso entendimento sobre os riscos dos cigarros eletrônicos, bem como informar estratégias eficazes para mitigar seus impactos negativos na saúde pública. Ao permanecer comprometido com a pesquisa e a disseminação responsável de informações, nosso grupo pretende contribuir para a promoção de uma saúde pulmonar duradoura e o esclarecimento contínuo sobre os perigos dos cigarros eletrônicos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada-RDC N° 46 de 28 de agosto de 2009 – “Proíbe a comercialização, a importação e a propaganda de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar, conhecidos como cigarro eletrônico”. Available from:

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_46_2009_COMP.pdf/2148a322-03ad-42c3-b5ba-718243bd1919

BUSSOLOTI, R.M. Atenção para o uso de cigarro eletrônico. A.C.Camargo – Câncer center, out. 2019. Disponível em:

<https://www.accamargo.org.br/noticias/atencao-para-o-uso-de-cigarro-eletronico>. Acesso em: 19 mar. 2020.

CAVALCANTE, T.M. et al. Conhecimento e uso de cigarros eletrônicos e percepção de risco no Brasil: resultados de um país com requisitos regulatórios rígidos. Caderno de Saúde Pública; v. 33, sup. 3: e00074416, 2017.

CHENG, T. Chemical evaluation of electronic cigarettes. Tobacco Control, v. 23, sup.2, p.2–17, 2014.

CHUN, L.F. et al. Pulmonary toxicity of e-cigarettes. *American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology*, v. 313, n. 2, p.L193-L206, 2017.

FARSALINOS, K. et al. *Analytical Assessment of e-Cigarettes: From Contents to Chemical and Particle Exposure Profiles*. Amsterdam: Elsevier; 2016.

GONIEWICZ, M.L. et al. Levels of selected carcinogens and toxicants in vapour from electronic cigarettes. *Tobacco Control*, v.23, p.133-139, 2014.

GRAVELY, S. et al. Awareness, Trial, and Current Use of Electronic Cigarettes in 10 Countries: Findings from the ITC Project. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v.11, p.11691-11704, 2014.

INCA (Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva). Cigarros eletrônicos: o que sabemos? Estudo sobre a composição do vapor e danos à saúde, o papel na redução de danos e no tratamento da dependência de nicotina. Ministério da Saúde/ INCA, 2016. Disponível em: https://www.inca.gov.br/bvscontrolecancer/publicacoes/educacao/cigarros_eletronicos.pdf. Acesso em: 21 mar. 2020.

JENSEN, R.P. et al. Hidden Formaldehyde in E-Cigarette Aerosols. *The New England Journal of Medicine*, v.372, n.4, p.392-394, 2015.

MCNEILL, A. et al. E-cigarettes: an evidence update. A report commissioned. *Public Health England*, ago. 2015. Disponível em: http://www.akleg.gov/basis/get_documents.asp?session=30&docid=12159. Acesso em: 19 mar. 2020.

OLIVEIRA, W.J.C. et al. Conhecimento e uso do cigarro eletrônico entre estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, v.44, n.5, p.367-369, 2018.

PEPPER, J.K.; BREWER, N.T. Electronic nicotine delivery system (electronic cigarette) awareness, use, reactions and beliefs: a systematic review. Tobacco Control, v. 23, p.375-384, 2014.

SCHOBBER, W. et al. Use of electronic cigarettes (e-cigarettes) impairs indoor air quality and increases FeNO levels of e-cigarette consumers. International Journal of Hygiene and Environmental Health, v. 217, n. 6, p. 628–637, 2014.

VARDAVAS, C. I. et al. Short-term pulmonary effects of using an electronic cigarette: Impact on respiratory flow resistance, impedance, and exhaled nitric oxide. Chest, v. 141, n. 6, p. 1400–1406, 2012.

-
-
- ¹Graduando em Medicina pela Universidade Brasil;
 - ²Graduando em Medicina pela Universidade Brasil;
 - ³Graduando em Medicina pela Universidade Brasil;
 - ⁴Graduando em Medicina pela Universidade Brasil;
 - ⁵Graduando em Medicina pela Universidade Brasil;
 - ⁶Graduando em Medicina pela Universidade Brasil;
 - ⁷Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil;
 - ⁸Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil;
 - ⁹Graduando em Medicina pela Universidade Brasil;
 - ¹⁰Graduando em Medicina pela Universidade Brasil

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica

Contato

Queremos te
ouvir.

Conselho
Editorial

Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

